

Identificação Molecular e Análise Filogenética de Bactérias Ácido- Láticas Isoladas de Queijo de Cabra

Laís Cristine Magalhães Oliveira de Carvalho

*Relatório apresentado à Escola Superior Agrária de Bragança para
obtenção da Licenciatura em Biologia e Biotecnologia*

Orientado por
Prof. Doutor Vasco Pilão Cadavez

Coorientado por
Prof^a Doutora Ursula Gonzales-Barron

Bragança

Julho de 2023

A Escola Superior Agrária de Bragança não se responsabiliza pelas opiniões emitidas neste trabalho.

Agradecimentos

Gostaria de agradecer em primeiro lugar à minha família pelo apoio e suporte em toda a minha trajetória, por acreditar em mim e pela inspiração para seguir os meus sonhos.

Deixo um enorme agradecimento ao meu orientador, o Professor Vasco Cadavez, e à minha co-orientadora, a Doutora Úrsula Barron, por me acolherem como estagiária.

Para finalizar, agradeço a todas as minhas colegas e amigas de laboratório, em destaque para a Ana Paula Estevão e Beatriz Silva. Queria fazer um agradecimento particular à Nathália Fernandes que me apoiou desde o início e, pacientemente, ajudou-me nesta caminhada.

Índice

Agradecimentos	iv
Índice	v
Índice de Figuras	vi
Índice de Tabelas	vii
Lista de abreviaturas e siglas	viii
Resumo	ix
Abstract	x
1 Introdução	1
2 Objetivos	5
3 Materiais e métodos	6
3.1 Amostras das bactérias ácido-láticas	6
3.2 Características fisiológicas	6
3.2.1 Capacidade acidificante	6
3.2.2 Teste de atividade antimicrobiana	6
3.3 Reativação das amostras de bactérias ácido-láticas criopreservadas	7
3.4 Amplificação do gene ribossomal 16S	7
3.5 Sequenciação pelo método de Sanger	8
3.5.1 Reações de sequenciação usando o BigDye™ Terminator v3.1	8
3.5.2 Eletroforese capilar	9
3.6 Alinhamento das sequências	10
3.7 Análise dos dados com ferramentas bioinformáticas	10
3.7.1 Análise filogenética	10
3.7.2 Análise da distância genética	11
3.7.3 Análise estatística dos dados de atividade antimicrobiana	11
4 Resultados e discussão	12
4.1 Análise da presença das LABs nas amostras	12
4.2 Análise filogenética	13
4.3 Determinação da distância genética	15
4.4 Comparação das características fisiológicas com os dados taxonômicos	17
4.4.1 Capacidade de acidificação	17
4.4.2 Atividade antimicrobiana	17
5 Conclusões	22
6 Referências bibliográficas	23
Anexo A	30
Anexo B	32
Anexo C	34
Anexo D	35

Índice de Figuras

Figura 1- Etapas do processo de fabricação do queijo (Focardi, 2022)	2
Figura 2 – Fluxograma resumindo os passos para a sequenciação de fragmentos de DNA.....	10
Figura 3 - Gel de eletroforese do produto da PCR do 16S com os tamanhos (pb) das bandas do marcador.....	12
Figura 4 - Parte do alinhamento múltiplo das sequências do 16S ribossomal. A região delimitada em vermelho é um exemplo de uma região conservada para as estirpes destacadas.	14
Figura 5 - Árvore filogenética das 68 LABs identificadas a nível da espécie.....	15
Figura 6 - Gráfico de bigodes do diâmetro de inibição (mm) da <i>Listeria monocytogenes</i> . (A) diâmetro de inibição a 10 °C, (B) diâmetro de inibição a 37 °C. As espécies <i>L. coryniformis</i> e <i>L. plantarum</i> apresentam apenas um representante	19
Figura 7 - Gráfico de bigodes do diâmetro de inibição (mm) do <i>S. aureus</i> . (C) diâmetro de inibição a 10 °C, (D) diâmetro de inibição a 37 °C. As espécies <i>L. coryniformis</i> e <i>L. plantarum</i> apresentam apenas um representante.	20
Figura 8 - Gráfico de bigodes do diâmetro de inibição (mm) da <i>S. enterica</i> ser. Typhimurium. (E) diâmetro de inibição a 10 °C, (F) diâmetro de inibição a 37 °C. As espécies <i>L. coryniformis</i> e <i>L. plantarum</i> apresentam apenas um representante.....	21

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Programa da PCR do gene do 16S no termociclador T100 Thermal Cyclor (BioRad).	7
Tabela 2 – As frequências dos géneros e espécies de LABs presentes identificadas por sequenciação no queijo de cabra.....	13
Tabela 3 - Distância genética dentro da mesma espécie. Média da probabilidade de substituição dos nucleótidos por posição da sequência.	15
Tabela 4 - Distância genética entre espécies, média da probabilidade de substituição dos nucleótidos por posição.	16
Tabela 5 - Média e desvio padrão das medições do pH em diferentes tempos de incubação. A variável pH6 representa o pH do caldo de leite, medido após 6 horas de incubação. As variáveis Delta02, Delta06 e Delta26 representam as medições de pH entre 0 e 2 horas, 0 e 6 horas e 2 e 6 horas de incubação.	17

Lista de abreviaturas e siglas

APE	<i>Analyses of Phylogenetics and Evolution</i>
BHI	<i>Brain Heart Infusion</i>
BLAST	<i>Basic Local Alignment Search Tool</i>
LAB	Bactérias ácido-láticas
MEGA	<i>Molecular Evolutionary Genetics Analysis</i>
MRS	Man, Rogosa e Sharpe
PCR	Reação em cadeia da Polimerase
PI	Porcentagem de identidade

Resumo

O queijo tem importância económica e cultural em Portugal e é o principal produto obtido a partir do leite de cabra. As bactérias ácido-lácticas (LAB) são os microrganismos dominantes na microflora do leite de cabra e possuem um elevado potencial na determinação das características do produto e na inibição de microrganismos patogénicos. O objetivo deste trabalho foi identificar a nível de espécie as LABs presentes em queijo de leite cru de cabra de uma fábrica em Mirandela e correlacionar os dados taxonómicos com os dados físico-químicos e filogenéticos. As amostras criopreservadas foram reativadas em MRS ou M17 ágar, foi realizado a PCR de colónia do gene ribossomal 16S e o resultado da PCR foi sequenciado pelo método de sequenciação de Sanger com o kit BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing. As sequências obtidas foram identificadas na ferramenta bioinformática BLAST e estudadas a nível filogenético no *software* estatístico R 4.3.0 com a livreria “ape”. As distâncias genéticas das sequências foram calculadas no *software* MEGA 11. *Lacticaseibacillus paracasei* foi a espécie mais abundante identificada nas LAB estudadas, e juntamente com a espécie *Lactiplantibacillus pentosus* apresentou resultados significativos na inibição dos patógenos *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* e *Salmonella enterica* ser. Typhimurium. As espécies *L. paracasei* e *Leuconostoc mesenteroides* apresentaram formação de *cluster* e o género *Lactococcus* foi o mais eficiente na acidificação do meio. Como as LAB são parte de um grupo de bactérias que apresentam elevado potencial na indústria e na segurança alimentar, a identificação dessas bactérias é essencial e o desenvolvimento de métodos genómicos tornou esse processo mais amplo e preciso.

Palavras-chave: *queijo de cabra, 16S, sequenciação, método Sanger, filogenética, inibição de patogénicos.*

Abstract

Cheese has an economic and cultural importance in Portugal and is the main product obtained from goat's milk. Lactic acid bacteria (LAB) are the dominant microorganisms in the microflora of goat's milk and have a high potential in determining the characteristics of the product and inhibiting pathogenic microorganisms. The objective of this work was to identify, at the species level, the LAB present in raw goat cheese from Mirandela cheese factories and to correlate taxonomic data with physicochemical and phylogenetic data. The cryopreserved samples were reactivated on MRS or M17 agar, 16S ribosomal gene colony PCR was performed and the PCR result was sequenced by the Sanger sequencing method with the BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit. The sequences obtained were identified using the BLAST bioinformatics tool and studied at the phylogenetic level in the statistical software R 4.3.0 with the “ape” library. The genetic distances of the sequences were calculated using the MEGA 11 software. *Lacticaseibacillus paracasei* was the most abundant species identified in the LAB studied, and together with the species *Lactiplantibacillus pentosus*, it showed significant results in the inhibition of the pathogens *Staphylococcus aureus*, *Listeria monocytogenes* and *Salmonella enterica* ser. Typhimurium. The species *L. paracasei* and *Leuconostoc mesenteroides* showed cluster formation and the genus *Lactococcus* was the most efficient in acidifying the medium. As LAB are part of a group of bacteria that have high potential in the food industry and food safety, the identification of these bacteria is essential and the development of genomic methods has made this process broader and more accurate.

Keywords: goat cheese, 16S, sequencing, Sanger method, phylogenetics, pathogen inhibition.

1 Introdução

Queijo é um nome genérico para um grupo de produtos alimentícios fermentados baseados no leite, produzidos de diversas formas e com diversos sabores pelo mundo. Apesar do objetivo principal da produção do queijo ser a conservação dos principais constituintes do leite, o queijo evoluiu e tornou-se um alimento de alta cozinha com qualidades epicuristas, além de ser altamente nutritivo (Fox et al., 2004).

O queijo é um produto de importância económica e cultural em Portugal. Em particular, queijos de leite cru são produzidos por conta de seus sabores intensos e fortes, quando comparados com os queijos de leite pasteurizado (Casalta et al., 2009; Masoud et al., 2012). A Regulamentação Europeia No. 853/2004 define leite cru como leite produzido pela secreção de glândulas mamárias de animais de criação que não foi aquecido a uma temperatura superior a 40°C ou submetido a algum tratamento de efeito equivalente. O fato de não ser tratado pelo calor, o leite cru possui uma rica microbiota, incluindo microrganismos patogénicos causadores de doenças (Smith, 2015). A qualidade deste tipo de leite depende de uma série de fatores ao longo do seu processamento, como: a saúde do animal; ração consumida; as condições e o procedimento de ordenha; a limpeza do equipamento; o controlo da temperatura; a duração do armazenamento e as condições de transporte. Desconsiderações destes fatores podem levar a problemas de segurança alimentar, perda da qualidade do produto e perda da produção. Os requisitos para a produção de queijos de leite cru vão além dos de queijos de leite pasteurizado, considerando uma prática de higiene avançada em toda a cadeia de produção e processamento, bem como medidas de controlo adicionais desde a produção da matéria-prima até ao consumo (Bachmann et al., 2011).

O leite de vaca, de ovelha e de cabra apresentam uma flora bacteriana semelhante, onde há, tipicamente, uma dominância das bactérias ácido-lácticas, incluindo *Lactococcus*, *Streptococcus*, *Lactobacillus*, *Leuconostoc* e *Enterococcus* spp. (*Scientific Opinion on the Public Health Risks Related to the Consumption of Raw Drinking Milk / EFSA*, 2015). O queijo é o principal produto obtido a partir do leite de cabra (Fontecha et al., 1990), segundo os dados recolhidos e analisados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2021, mais de 13% do leite de cabra produzido foi destinado para a produção de queijo. O leite de cabra diferencia-se do leite de vaca pela maior digestibilidade, distinta alcalinidade, maior capacidade tampão e pela presença de certos componentes

medicinais e terapêuticos (Meng et al., 2018).

A produção de queijo é um processo de remoção de água, de lactose e de alguns minerais do leite para a obtenção de um concentrado de gordura e de proteína. Cada passo da produção é importante para a determinação de um produto característico e com boa qualidade (Ferragut & Trujillo, 2008). Na fabricação do queijo podem ser consideradas quatro fases principais: 1) a coagulação, 2) o dessoramento, 3) a salga e 4) a cura. A coagulação é a etapa em que a caseína do leite é hidrolisada formando uma estrutura gelificada, resultado da acidificação ou da ação enzimática, esta fase é finalizada com o corte. O dessoramento é a retirada do soro que resulta da coagulação, tornando o produto moldável e contribuindo para a retirada da lactose e controle do pH da coalhada. A moldagem e a prensagem determinam o formato final do queijo e auxiliam na manutenção da humidade do produto. A salga é a etapa que tem grande influência nas propriedades físico-químicas, contribuindo para a inibição do crescimento de microrganismos patogênicos, controle da atividade enzimática, alteração da textura e do sabor. A última etapa é a de cura/maturação, processo complexo que envolve reações químicas e bioquímicas, alterações no pH e na população microbiana, é durante este processo que a coalhada se transforma no queijo característico, dando espaço para reações como a glicólise, a proteólise e a lipólise (Ferragut & Trujillo, 2008; Gonçalves, 2019).

Figura 1- Etapas do processo de fabricação do queijo (Focardi, 2022).

As bactérias ácido-láticas (LAB) são um grupo de bactérias com similaridade morfológica, físico-química, metabólicas e com proximidade evolutiva. É um grupo de bactérias capaz de produzir ácido lático como produto final da fermentação de carboidratos (Khalid, 2011). As LAB desempenham várias funções na fabricação e maturação do queijo, as duas etapas microbiológicas nas quais diferentes LAB estão envolvidas (Meng et al., 2018; Olson, 1990). As bactérias ácido-láticas possuem as seguintes funções: (1) fermentação e esgotamento de açúcares fermentáveis que controlam o crescimento e composição da flora adventícia, (2) criação de um baixo potencial de oxidação-redução, (3) competição e sinergismo com bactérias adventícias, (4) hidrólise de proteínas e (5) síntese de compostos aromáticos (Olson, 1990).

O grupo das LAB é muito estudado e utilizado pelas suas capacidades antimicrobianas, probióticas e pela capacidade de atribuir valor ao produto fermentado. Estas bactérias apresentam um papel importante na inibição do crescimento de microrganismos patogênicos presentes no queijo de leite cru, principalmente por um mecanismo mediado por bacteriocinas, mas as LABs produzem também outras substâncias eficientes contra microrganismos patogênicos como ácidos orgânicos e peróxido de hidrogênio (Yoon et al., 2016). As bacteriocinas são substâncias de natureza proteica com atividade antimicrobiana, sintetizadas ribossomalmente por bactérias (Trejo-González et al., 2022). A contaminação do leite pode ocorrer de forma exógena e de forma endógena, os microrganismos mais frequentemente encontrados em queijo/leite de ovelha e de cabra são: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* O157, *Listeria monocytogenes* e *Salmonella* spp. (Gonzales-Barron et al., 2017).

O leite cru apresenta uma flora rica e diversa em LABs com elevado potencial para garantir a segurança alimentar e para o desenvolvimento das características únicas do queijo, pelo que têm sido estudadas e servem como culturas de arranque. Culturas de arranque (nativa ou adicionada) têm a funcionalidade de acidificar o leite e inibir o crescimento de bactérias indesejadas, promovendo um ambiente sustentável. Pela rápida capacidade de acidificação, as LAB são as bactérias utilizadas, destacando-se os gêneros *Lactococcus*, *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc* e *Enterococcus*, este tipo de cultura pode ser indefinido ou definido, onde as definidas são formadas por bactérias selecionadas a partir das características metabólicas, físico-químicas e sua influência no queijo. As LABs naturalmente presentes no leite cru, fazem fermentação natural podendo auxiliar na fabricação de queijo e são mais relevantes na produção do sabor e da textura

do produto fermentado, é um grupo heterogéneo formado por lactobacilli, enterococci, pediococci mesófilo e *Leuconostoc* (Coelho et al., 2022).

As LAB representam um relevante grupo na indústria de laticínios devido ao grande potencial no processo de fabricação dos produtos. A identificação destas bactérias é uma prática essencial para aumentar a qualidade, a segurança e as características sensoriais do queijo. A identificação das bactérias pode ser realizada com métodos microbiológicos convencionais, por características morfológicas e fisiológicas, e por métodos genómicos. Os métodos genómicos permitem um maior conhecimento dos microrganismos e são complementares aos métodos convencionais, permitindo a análise da diversidade genética, maior sensibilidade na identificação taxonómica e caracterização de vias metabólicas e genes (Babalola, 2003).

A taxonomia é uma forma sistemática de organização que proporciona o compartilhamento do conhecimento, a identificação e a inferência de novos dados sobre o estudado (Aganette et al., 2010), é uma ferramenta fundamental para o entendimento dos seres vivos. A filogenética, em sentido amplo, é o estudo da evolução, que permite a construção histórica de espécies e de genes, podendo ser utilizada para a avaliação de variação biológica entre amostras (Brower et al., 1997). A filogenética e a taxonomia são complementares para o entendimento da biodiversidade e são fortemente usadas para a identificação e estudos de LABs. Estes estudos, principalmente a taxonomia, são essenciais para a melhoria da qualidade e segurança dos produtos alimentares por permitirem a identificação precisa das espécies, a avaliação da segurança e da qualidade pelas espécies presentes, a selecção apropriadas de culturas de arranque e a identificação de mais espécies de LAB para o desenvolvimento de produtos inovadores.

2 Objetivos

As bactérias ácido-lácticas são reconhecidas pela elevada importância na produção do queijo, apresentando papéis na determinação do sabor, na textura e na qualidade do produto fermentado. Estas bactérias são também reconhecidas pela capacidade antimicrobiana, possuem um potencial de aumentar a segurança alimentar do queijo de cabra. O trabalho teve como objetivos principais:

- (1) Identificação molecular das bactérias ácido-lácticas isoladas de queijo cru de cabra a partir da sequenciação do gene ribossomal do 16S, pelo método de sequenciação de Sanger;
- (2) Avaliar a frequência das espécies e dos géneros das LABs nas amostras de queijo;
- (3) Correlacionar os dados taxonómicos com os fisiológicos e filogenéticos.

3 Materiais e métodos

3.1 Amostras das bactérias ácido-lácticas

Silva et al. (2021), previamente isolaram e criopreservaram (-80°C em glicerol a 25%) bactérias ácido-lácticas de 20 queijos de cabra Transmontanos (DOP) semi-duros, produzidos com leite cru de cabra de quatro lotes de uma empresa de Mirandela. Os queijos foram coletados no período entre novembro de 2021 e março de 2022.

3.2 Características fisiológicas

Os dados foram previamente obtidos no estudo realizado por Silva et al. (2021). Nesta pesquisa, foi realizado a avaliação da atividade proteolítica, capacidade acidificante e atividade antimicrobiana aos patogénicos *Salmonella enterica* subsp. *Enterica* serovar Typhimurium ATCC 43971, *Listeria monocytogenes* WDCM 00019, e *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 obtidos da coleção do Instituto Politécnico de Bragança.

O banco de LABs é composto por 97 bactérias isolados em meio Man, Rogosa e Sharpe (MRS) e por 135 bactérias isoladas em meio M17. Destas, apenas 68 LABs, 45 bactérias isoladas em meio MRS e 23 bactérias isoladas em meio M17, foram avaliadas neste estudo. O ágar MRS é um meio para isolamento e enumeração de LABs mesófilas (*MRS Agar*, 2022). O ágar M17 é um meio de cultura utilizado para o cultivo e enumeração de estreptococos do leite e derivados (*M17 Agar*, 2021).

As amostras foram separadas em dois ficheiros de dados, o primeiro ficheiro de dados (grupo 1) possui as 68 amostras e foi analisado as frequências das espécies e as relações filogenética. O segundo ficheiro de dados (grupo 2) possui 60 das 68 amostras, seleccionadas a partir da presença de dados fisiológicos para a análise de comparação com os dados taxionómicos.

3.2.1 Capacidade acidificante

A capacidade acidificante foi avaliada de acordo com o protocolo descrito por Franciosi et al. (2009), onde a LAB em estudo foi inoculada em leite e incubada durante 6 h a 37 °C. A acidificação do meio foi avaliada pela medida do pH do caldo de leite e ao longo do período de incubação foram realizadas medidas de pH com duas horas de intervalo e uma última medida foi efetuada 24 h após a inoculação.

3.2.2 Teste de atividade antimicrobiana

A capacidade anti-microbiológica das LAB foi avaliada pelo ensaio *spot-on-lawn*

descrito por Campagnollo et al. (2018). Para tal, retirou-se de um criotubo uma ansa de inóculo, a qual foi colocada em caldo MRS ou M17 e incubada durante 24 h a 37 °C. Do caldo com crescimento, foram pipetados 3 µL (LAB para MRS) e 5 µL (LAB para M17) e inoculados em placa, após a incubação a 37 °C durante 24 h, as placas foram cobertas com ágar mole *Brain Heart Infusion* (BHI) (caldo com 0,75% de ágar com o patogénico em estudo previamente inoculado) e incubados na temperatura de análise. A capacidade anti-microbiológica foi avaliada a 37 °C e a 10 °C para três patogénicos: *S. aureus*, *L. monocytogenes* e *S. enterica* ser. Typhimurium.

3.3 Reativação das amostras de bactérias ácido-lácticas criopreservadas

A reativação foi realizada pelo estriamento de esgotamento de uma ansa de inóculo em ágar MRS (Liofilchem, Itália) e ágar M17 (Liofilchem, Itália), previamente autoclavados e despejados em placas de petri, seguindo o descrito nas embalagens dos meios, as placas inoculadas foram incubadas a 37 °C durante 48 h em caixas de anaerobiose.

3.4 Amplificação do gene ribossomal 16S

Hou et al. (2018), desenvolveram primers que revelaram ser ferramentas poderosas para a inferência de relações filogenéticas entre espécies de LABs e para a identificação de táxons ao nível de espécie, especialmente em amostras complexas com baixas concentrações de LAB. Os primers 15f 5'-GCTCAGGAYGAACGCYGG-3' e 687r 5'-CACCGCTACACATGRADTTTC-3' produzem um fragmento de aproximadamente 750 bp, incluindo as regiões entre V1 e V4 do gene do 16S.

O método de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizado foi a PCR de colónia, onde com base na pesquisa de Mirhendi et al. (2007), após a incubação das placas, uma colónia isolada foi dissolvida em 50 µL de água livre de nuclease e incubada por 6 min em 95 °C, para a promoção da lise das bactérias.

Tabela 1 - Programa da PCR do gene do 16S no termociclador T100 Thermal Cycler (BioRad).

Parâmetros	Desnaturação inicial	35 Ciclos			Extensão final	Espera
		Desnaturação	Emparelhamento	Extensão		
Temperatura	94 °C	94 °C	61 °C	72 °C	72 °C	4 °C
Tempo	2 min	10 s	30 s	45 s	1 min	Esperar a purificação

A PCR foi realizada com 2 µL do produto da lise bacteriana e 48 µL de Master Mix 5x, formulado por 160 µL de água livre de nuclease, 25 µL de Buffer de PCR, 12,5 µL do primer 15f (10 µM) e 12,5 do primer 687r (10 µM), com 10 µL de MgCl₂, 10 µL de dNTP mix (250 µM) e 10 µL de DFS-Taq (BIORON life science, Portugal). Com um volume final de 50 µL, os ciclos foram realizados no termociclador T100 Thermal Cycler (BioRad) seguindo o programa descrito na Tabela 1.

O produto da PCR foi avaliado e visualizado em gel de agarose 1% (w/w), em tampão Tris-acetato-EDTA 1x e corado com brometo de etídio. Foram utilizados 4 µL do marcador de peso molecular de concentração 0,1 µg/µL (BIORON) e 4 µL da amostra foi misturada com 1 µL de azul de bromofenol 5x (80 µL de azul de bromofenol e 20 µL de água livre de nuclease), a corrida, realizada em tampão Tris-acetato-EDTA 1x, foi feita em 100 V, durante 45 min no equipamento de eletroforese Mini-Sub Cell GT Cell (BioRad). As bandas formadas no gel foram visualizadas sob luz ultravioleta e a imagem foi analisada com o software Image Lab™ (BioRad).

Para a purificação do produto da PCR, foi utilizado o reagente ExoSAP-IT™ (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific, EUA). Considerando o protocolo *Generating High-quality Data Using the BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit* (2016) da Thermo Fisher, a purificação foi realizada com 2 µL do reagente ExoSAP-IT™ e 5 µL do amplicon, a solução final (7 µL) foi colocada no termociclador T100 Thermal Cycler (BioRad) e submetida a dois passos: (1) digestão, correspondente a uma exposição a 37 °C durante 15 min e (2) desativação por calor, exposição a 80 °C durante 15 min.

3.5 Sequenciação pelo método de Sanger

O método de sequenciação de Sanger consiste na determinação dos nucleotídeos de uma sequência desconhecida flanqueada por uma região conhecida, à qual um primer é hibridizado, este método é realizado a partir de uma PCR que entre os reagentes convencionais de uma PCR apresenta ddNTPs, terminadores de cadeia, que são dNTPs sem o grupo hidroxilo no carbono 3' e são marcados com fluorescência. Os produtos da PCR de sequenciação são separados por eletroforese capilar. À medida que os fragmentos de diferentes tamanhos com os terminadores de cadeia passam pelo capilar, são reconhecidas as bases nitrogenadas e assim determinado a sequência primária do modelo desconhecido (Shendure et al., 2008).

3.5.1 Reações de sequenciação usando o BigDye™ Terminator v3.1

O terminador de cadeia utilizado foi o BigDye™ Terminator v3.1 (Applied

Biosystems, Thermo Fisher Scientific, EUA). Seguindo o protocolo *Generating High-quality Data Using the BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit*, (2016) da Thermo Fisher, foram formulados dois mix de reação com o terminador BigDye v3.1, um contendo o primer 15f (3,2 µM) e outro contendo o primer 687r (3,2 µM), assim, 3 µL do produto da purificação da PCR foi adicionado em 7µL do mix de reação. A solução final, de volume de 10 µL foi colocada no termociclador T100 Thermal Cycler (BioRad) e inicialmente incubada a 96 °C durante 1 min, seguido de 30 ciclos com três fases: (1) desnaturação a 96 °C por 10 seg, (2) emparelhamento a 50 °C por 10 seg e (3) extensão a 60 °C por 5 min.

O resultado da PCR do BigDye™ Terminator v3.1 foi purificado com 60 µL do mix, formulado pela adição de 10 µL das esferas BigDye XTerminator™ e 50 µL da solução de SAM (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific, EUA), e em seguida agitada em vórtex por 20 min em uma velocidade de 1800 rpm.

3.5.2 Eletroforese capilar

A identificação dos nucleotídeos foi realizada com o equipamento SeqStudio Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific, EUA), sistema de eletroforese capilar, baseado em fluorescência, equipado com um cartucho de mesma marca, que apresentava os capilares, polímero universal POP-1 e tampão. A eletroforese capilar foi realizada com o módulo MediumSeq-BDX, que permite a análise de sequências com 500 pb, com o tempo de injeção de 10 segundos com uma voltagem de 1200 V e a corrida com a duração de 1380 segundos em 9000 V.

Ao fim da corrida, o equipamento gera um documento que contém a sequência final e a bruta, e outro documento com os parâmetros de qualidade, como: a mediana do ruído, a média dos valores de qualidade de basecall para as bases, a força do sinal e o comprimento de leitura contínuo (CRL). Os parâmetros são resumidos em cores, verde (o resultado da sequenciação passou todos os testes de controle de qualidade), amarelo (há no mínimo um aviso de alerta detectado) e vermelho (há no mínimo um alerta de qualidade falha). Para as análises bioinformáticas, foram consideradas apenas as sequências com o parâmetro de qualidade verde e as demais foram repetidas, pelo que os resultados apresentados neste relatório dizem respeito apenas a sequenciação que passaram todos os testes de controle de qualidade.

A visualização dos cromatogramas e a obtenção das sequências foram obtidas com o *software* Sequencing Analysis Software v7.0 (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific, EUA).

Figura 2 – Fluxograma resumindo os passos para a sequenciação de fragmentos de DNA.

Fonte: ThermoFisher, 2023.

3.6 Alinhamento das sequências

As sequências geradas pela sequenciação foram alinhadas usando *Basic Local Alignment Search Tool* (BLAST) do *National Center for Biotechnology Information* (NCBI, EUA). O BLAST é uma ferramenta bioinformática importante e, entre outras funcionalidades permite, com o uso da similaridade, a identificação taxionômica de sequências desconhecidas (Ian et al., 2003). As sequências obtidas no sequenciador foram inseridas na ferramenta e a pesquisa de alinhamentos locais foi realizada na base rRNA/ITS, com a especificação da procura em sequências de RNA do 16S ribossomal, o programa selecionado foi o de alta similaridade (megablast). Foram utilizados 28 nucleotídeos como tamanho da *seed* e uma pontuação de 1 para o *match* e de -2 para o *mismatch*. A procura que apresentou o percentual de identidade maior ou igual a 97% e com grande cobertura foi a considerada como a de melhor correspondência. As sequências com a porcentagem de identidade maior que 95 % foram analisadas a nível de género.

3.7 Análise dos dados com outras ferramentas bioinformáticas

3.7.1 Análise filogenética

A filogenética é o estudo das relações evolucionárias, pelo que a análise filogenética significa inferir ou estimar essas relações (Baxevanis & Ouellette, 2004). A análise filogenética foi realizada com *software* estatístico R 4.3.0 seguindo os passos; (1) execução do alinhamento múltiplo das sequências, (2) determinação da distância do alinhamento e (3) criação da árvore filogenética por um método aglomerativo, Neighbor-Joining.

As sequências de nucleótidos geradas na sequenciação foram compiladas em um documento “.txt” e identificadas com o código da amostra e a designação da espécie correspondente obtida no BLAST. O alinhamento múltiplo das sequências foi realizado com a livreria “MSA”, utilizando o algoritmo ClustalOmega, programa que utiliza árvores guia e os Modelos ocultos de Markov para o alinhamento de sequências (Sievers & Higgins, 2014).

A livreria “seqinr” permite a exploração, a análise e a visualização de dados de sequências biológicas. Com esta livreria foi realizado o cálculo da distância do alinhamento com a função “dist.alignment()” que retorna uma matriz identidade com a raiz quadrada das distâncias dos alinhamentos par a par.

A livreria *Analyses of Phylogenetics and Evolution* (APE) possui funções para a leitura, escrita, visualização e manipulação de árvores filogenéticas (Paradis, 2023). Com esta livreria foi determinada uma árvore filogenética com o método Neighbor-joining a partir da função “nj()”. Neighbor-Joining é um método de construção de árvores filogenéticas baseado no princípio de evolução mínima, que busca encontrar pares de unidades taxionômicas operacionais que minimizem o comprimento total dos ramos da árvore (Saitou & Nei, 1987). Com a livreria “ggtree” e o programa iTOL v6.7.6 (Ciccarelli et al., 2006) foram adicionadas anotações na árvore filogenética e a visualização da mesma.

3.7.2 *Análise da distância genética*

O *software* Molecular Evolutionary Genetics Analysis 11 (MEGA 11) possui muitos métodos analíticos e ferramentas para a filogenômica e a filomedicina (Saitou & Nei, 1987). Com este *software* e com o uso do modelo de máxima verossimilhança composta, foi determinada a distância genética entre e dentro das espécies, retornando resultados que apresentam o número médio de substituição dos nucleótidos.

3.7.3 *Análise estatística dos dados de atividade antimicrobiana*

A análise estatística dos dados da capacidade de inibição do crescimento dos microrganismos patogênicos estudados foi realizada no *software* estatístico R 4.3.0, onde criou-se gráficos de bigodes para a visualização das estatísticas descritivas dos diâmetros de inibição a 10 °C e a 37 °C para cada espécie identificada.

4 Resultados e discussão

4.1 Análise da presença das LABs nas amostras

Das LABs criopreservadas, 68 (grupo 1) foram identificadas. Antes de iniciar o processo das reações de sequenciação, o resultado da PCR do gene ribossomal do 16S teve a qualidade avaliada em gel de eletroforese (Figura 3). Na Figura 3, o poço 1 possui o marcador de peso molecular de 1 Kb (BIORON), os demais (poço 2, 3, 4 e 5) representam o resultado da PCR de diferentes amostras. Como foi utilizado primers 15f e 687r, que determinam bandas de peso molecular de, aproximadamente, 750 bp, uma boa PCR será aquela que apresenta bandas nestas indicações.

Figura 3 - Gel de eletroforese do produto da PCR do 16S com os pesos moleculares (pb) das bandas do marcador (poço 1). Os poços 2, 3, 4 e 5 são o resultado da PCR de diferentes amostras, o retângulo vermelho especifica o peso molecular das bandas formadas pelas amostras.

No Anexo A apresentamos o gênero, a espécie, a percentagem de identidade e o número de acesso identificados na pesquisa realizada no BLAST. Considera-se como sequência ideal, para identificação a nível de espécie, aquela que apresenta uma percentagem de identidade (PI) igual ou superior a 97%. No nosso trabalho, 53 (77,94%) das sequências apresentaram PI superior a 97%, 12 apresentaram PI entre 95 e 97%, estas foram indentificadas a nível de gênero. Apenas três sequências apresentaram um PI inferior a 95%, pelo que deveremos repetir a sequencição para obter resultados credíveis.

Na Tabela 2 apresentamos os gênero e as espécies de LABs sequenciadas e identificadas presentes na amostra. A espécie mais frequente, nas amostras de queijo de cabra analisadas, foi o *Lacticaseibacillus paracasei*, e a segunda mais frequente foi a espécie *Leuconostoc mesenteroides*. Na pesquisa de Martín et al. (2022), estas duas espécies foram as mais frequentemente encontradas em produtos fermentados como:

queijo e salsicha. Neste estudo foram também identificadas as espécies *Enterococcus faecium*, *Lacticaseibacillus plantarum* e *Lactococcus lactis*. Bettera et al., (2023) afirmam que *Lacticaseibacillus* é um dos gêneros de bactérias mais prevalentes nos queijos duros e de longa maturação, decorrente ao comprovado papel na formação do sabor e potencial antimicrobiano. Outras espécies, como as *Loigolactobacillus coryniformis* e *Lactiplantibacillus pentosus* foram identificadas em queijos na Turquia (Mohammed & Çon, 2021).

Tabela 2 – As frequências dos gêneros e das espécies de LABs de amostras de queijo de cabra, identificadas por sequenciação.

Gênero	Frequência	Espécie	Frequência
<i>Enterococcus</i>	11,76%	<i>Enterococcus faecalis</i>	11,76%
<i>Lacticaseibacillus</i>	32,35%	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	32,35%
<i>Lactiplantibacillus</i>	5,88%	<i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	4,41%
		<i>Lactiplantibacillus plantarum</i>	1,47%
<i>Lactococcus</i>	25,00%	<i>Lactococcus cremoris</i>	10,29%
		<i>Lactococcus lactis</i>	14,70%
<i>Leuconostoc</i>	23,53%	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	23,53%
<i>Loigolactobacillus</i>	1,47%	<i>Loigolactobacillus coryniformis</i>	1,47%

4.2 Análise filogenética

A determinação das relações evolutivas de sequências biológicas é realizada após a execução de um alinhamento múltiplo. O alinhamento de sequências apresenta uma variada utilidade, como auxílio na identificação da função de uma sequência, predição de macroestruturas moleculares e localização de regiões conservadas, sendo o primeiro passo bioinformático para o entendimento da filogenética molecular (Chowdhury & Garai, 2017).

A Figura 4 ilustra parte do alinhamento múltiplo realizado com as 68 (grupo 1) sequências identificadas. Nesta, cada ácido nucleico apresenta uma determinada coloração, onde azul claro representa a guanina, o azul escuro a timina, o verde a citosina e a laranja a adenina. As regiões brancas representadas por pontos representam *gaps*, que significam deleções ou inserções de resíduos (Chowdhury & Garai, 2017). Uma região do DNA é considerada conservada quando a maioria das sequências do alinhamento múltiplo apresentam os mesmos resíduos nas mesmas posições.

Figura 4 - Parte do alinhamento múltiplo das sequências do 16S ribossomal. A região delimitada em vermelho é um exemplo de uma região conservada para as estirpes destacadas.

O estudo da árvore filogenética permite a identificação, a partir da análise de *clusters*, as LAB mais próximas ou mais distantes e as LAB que passaram por mais processos evolutivos em relação as demais. Na Figura 5 foi possível observar que as espécies *Lacticaseibacillus paracasei* e *Leuconostoc mesenteroides* foram as principais formadoras de *clusters*. Os *clusters* são grupos que reúnem amostras evolutivamente próximas e, por consequência, os agrupados apresentam maiores similaridades nas sequências biológicas. Sequências da mesma espécie em diferentes posições na árvore filogenética representam variabilidade, resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Ortolani et al. (2010), que ao analisar as bactérias ácido-lácticas de leite cru e de queijo mole, obtiveram uma conformação na árvore filogenética onde sequências de uma mesma espécie diferiam nas posições evolutivas. Forouhandeh et al. (2021) realizaram a análise de amostras do género *Lactobacillus* isoladas de queijo de ovelha e justificam as divergências nas conformações da árvore filogenética como resultado da limitação do gene ribossomal do 16S em distinguir a nível de subespécie.

A espécie que apresentou LABs que passaram por mais processos de mutação foi a *Lacticaseibacillus paracasei*. A análise filogenética permite inferir as bactérias metabolicamente diferentes e é um guião para iniciar futuros estudos das sequências que sofreram mais mutações com o objectivo de descobrir novas ou mais eficientes capacidades das LABs. Outra observação obtida foi os géneros identifiacados a partir do meio de cultura que a bactéria foi isolada. O código das amostras identifica o lote e o meio de cultura (A simboliza MRS e B simboliza M17). O género *Lacticaseibacillus* foi identificado em aproximadamente 49% das bactérias isoladas no meio MRS. O meio M17 é mais utilizado para o crescimento de bactérias do género *Lactococcus* (M17 Agar, 2021), justificando a presença de 74% do género *Lactococcus* nas LABs isoladas neste meio.

Figura 5 - Árvore filogenética das 68 LABs identificadas a nível da espécie.

4.3 Determinação da distância genética

A distância genética dentro da mesma espécie foi calculada após a comparação par a par das sequências de espécies correspondentes, como resultado da análise foi apresentada a média da probabilidade de substituição de nucleotídeos por posição. A análise da distância genética entre espécies foi realizada com o mesmo princípio, porém cada sequência (n=68) foi comparada par a par com as sequências demais independente da espécie. Em ambos os casos, quanto menor a média da probabilidade de substituição, mais similar são as sequências. A Tabela 3 apresenta a distância genética dentro da mesma espécie, apenas 66 sequências foram analisadas, uma vez que as espécies *Lactiplantibacillus plantarum* e *Loigolactobacillus coryniformis* apresentam apenas um representante.

Tabela 3 - Distância genética dentro da mesma espécie. Média da probabilidade de substituição dos nucleótidos por posição da sequência.

Espécie	Média da probabilidade de substituição de nucleótidos
<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	0,97
<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	0,80
<i>Enterococcus faecalis</i>	1,17
<i>Lactococcus cremoris</i>	0,77
<i>Lactococcus lactis</i>	0,96
<i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	1,31

A espécie *Lactococcus cremoris* possui maior similaridade entre as suas sequências, representando o oposto observado para a espécie *Lactiplantibacillus pentosus*. A divergência dentro da mesma espécie pode ser justificada pela limitação do 16S em distinguir espécies muito próximas, sendo necessário uma análise com primers específicos para cada espécie. Foi notório que as espécies que formaram agrupamentos na árvore filogenética apresentaram menores distâncias genéticas (Tabela 3).

A distância genética entre espécies foi calculada para as 68 amostras e representada em forma de matriz (Tabela 4). Assim, foi possível determinar que as espécies mais próximas são a *Lactiplantibacillus plantarum* e a *Leuconostoc mesenteroides*, com uma probabilidade média de 0,70 (identificada com a cor verde). Page et al. (2023), analisaram LABs de pepino de fermentação autóctone e apresentaram um estudo filogenético que condiz com os resultados encontrados no nosso trabalho, uma vez que as espécies *Leuconostoc mesenteroides* e *Lactiplantibacillus plantarum* apresentaram proximidade evolutiva e, conseqüentemente, similaridade a nível das sequências biológicas. As mais distantes foram as espécies *Loigolactobacillus coryniformis* e *Lactococcus lactis*, com uma probabilidade média de substituição de aproximadamente 1,75 (identificada com a cor vermelha).

Tabela 4 - Distância genética entre espécies, média da probabilidade de substituição dos nucleótidos por posição.

Espécie	<i>L. paracasei</i>	<i>L. plantarum</i>	<i>L. coryniformis</i>	<i>L. mesenteroides</i>	<i>E. faecalis</i>	<i>L. cremoris</i>	<i>L. lactis</i>	<i>L. pentosus</i>
<i>L. paracasei</i>								
<i>L. plantarum</i>	0,961							
<i>L. coryniformis</i>	1,053	1,811						
<i>L. mesenteroides</i>	0,991	0,700	1,216					
<i>E. faecalis</i>	1,077	1,032	1,279	1,051				
<i>L. cremoris</i>	1,077	1,746	0,708	1,318	1,261			
<i>L. lactis</i>	1,118	0,716	1,748	0,982	1,109	1,493		
<i>L. pentosus</i>	1,157	1,164	1,342	1,280	1,191	1,314	1,270	

4.4 Comparação das características fisiológicas com os dados taxonómicos

4.4.1 Capacidade de acidificação

Os dados das características fisiológicas foram avaliados e associados aos dados taxonómicos obtidos, para tal, apenas 60 amostras foram analisadas (grupo 2). Foi determinada a capacidade acidificante das diferentes espécies de LABs identificadas no queijo de cabra. A tabela 5 reúne os dados da capacidade acidificante, onde a variável pH6 representa a média do pH após 6 horas de incubação e as variáveis delta02, delta06 e delta26 representam a média das diferenças das medições registradas no período de incubação de 0 e 2 horas, 0 e 6 horas e 2 e 6 horas, respectivamente.

Com os resultados obtidos (Tabela 5), podemos observar que as LABs do género *Lactococcus* apresentaram maior capacidade de acidificação do meio, uma vez que as *L. cremoris* e *L. lactis* apresentaram melhor capacidade para acidificar o meio entre as 2 e as 6 horas de incubação. Vários trabalhos (Chen et al., 2015; Jeanson et al., 2009) mostram que a espécie *Lactobacillus lactis* e as suas subespécies apresentam elevado poder acidificante, sendo este, um das principais razões para utilizar estas bactérias na produção de produtos fermentados. Jeanson et al. (2009) apresentaram diferentes taxas de acidificação das LAB e as justificaram pela ausência e presença de oxigénio, onde as taxas de acidificação do meio foram mais relevantes quando as bactérias cresciam em meio com pouca concentração de oxigénio, podendo ser uma explicação para o aumento da capacidade acidificante no período de incubação entre 2 e 6 horas.

Tabela 5 - Média e desvio padrão das medições do pH em diferentes tempos de incubação. A variável pH6 representa o pH do caldo de leite, medido após 6 horas de incubação. As variáveis Delta02, Delta06 e Delta26 representam as medições de pH entre 0 e 2 horas, 0 e 6 horas e 2 e 6 horas de incubação.

Espécie	pH6	Delta02	Delta06	Delta26
<i>L. paracasei</i>	6,5 ± 0,068	0,11 ± 0,045	0,18 ± 0,080	0,060 ± 0,041
<i>L. mesenteroides</i>	6,4 ± 0,045	0,098 ± 0,050	0,22 ± 0,040	0,12 ± 0,039
<i>L. pentosus</i>	6,5 ± 0,046	0,047 ± 0,035	0,13 ± 0,0060	0,087 ± 0,03
<i>L. cremoris</i>	5,2 ± 0,18	0,12 ± 0,056	1,4 ± 0,21	1,2 ± 0,18
<i>E. faecalis</i>	6,0 ± 0,13	0,083 ± 0,039	0,57 ± 0,15	0,49 ± 0,13
<i>L. lactis</i>	5,2 ± 0,14	0,11 ± 0,049	1,3 ± 0,14	1,2 ± 0,15
<i>L. coryniformis</i> *	6,5	0,03	0,11	0,080
<i>L. plantarum</i> *	6,5	0,12	0,20	0,080

* Espécies que apresentam apenas um representante.

4.4.2 Atividade antimicrobiana

Uma das utilidades do uso das LABs na produção de produtos fermentados é a

capacidade de promover a segurança alimentar, através da inibição de microrganismos patogênicos, como o *S. aureus*, a *L. monocytogenes* e a *S. enterica* ser. Typhimurium. A atividade antimicrobiana foi avaliada a partir do diâmetro de inibição formado, as LAB com maiores diâmetro de inibição são identificadas como promissoras. Dentre as 68 amostras 60 (grupo 2) foram analisadas. A atividade antimicrobiana foi apresentada em 3 gráficos de bigodes, um para cada microrganismo patogênico, onde se destaca a estatística descritiva dos valores do diâmetro de inibição para cada espécie e para as diferentes temperaturas de incubação testadas (10 °C e 37 °C). As espécies *L. coryniformis* e *L. plantarum*, por possuírem apenas um representante, foram desconsideradas na análise dos resultados, porém ilustradas nos gráficos.

Os resultados para a *L. monocytogenes* (Figura 6) demonstraram a espécie *L. pentosus* como a mais eficiente em inibir o crescimento deste patogênico. Resultados semelhantes foram obtidos por Kalhoro et al. (2023) que indicaram um potencial promissor antibacteriano do gênero *Lactiplantibacillus* em leite cru de búfalo para a *L. monocytogenes*, porém, dentro deste gênero, em discordância com os nossos resultados obtidos, a espécie mais eficiente foi a *L. plantarum*. Contrapondo os resultados obtido por Kalhoro et al. (2023), Bozdemir et al. (2022) relataram em bactérias ácido-lácticas isoladas de uma bebida fermentada com base em cereais, que *L. plantarum* não mostrou ser a mais eficiente em inibir a *L. monocytogenes*, semelhante aos resultados encontrados na nossa pesquisa.

Para os demais microrganismos patogênicos, *S. aureus* (Figura 7) e *S. enterica* ser. Typhimurium (Figura 8), a espécie *L. paracasei* mostrou-se eficiente na maioria dos casos analisados, em exceção, apenas, na análise de inibição da *S. enterica* ser. Typhimurium a 10 °C, onde a espécie *L. pentosus* apresentou ser mais relevante. Analisando todos os gráficos de atividade antimicrobiana, verificamos que o gênero *Lactococcus* apresentou baixa capacidade inibitória para todos os microrganismos patogênicos. A literatura descreve que *Lactococcus lactis* é característico de rápida acidificação do leite e no auxílio do desenvolvimento de propriedades sensoriais (Pisano et al., 2022), e a sua capacidade de inibição de patogênicos é considerada baixa em relação a outras espécies de LABs. Na pesquisa de Djadouni & Kihal (2012), foi comparado diferentes meios de crescimento (MRS, BHI e M17) a diferentes temperaturas (30 °C, 37 °C e 40 °C), tendo observado maior produção de bacteriocinas em meio MRS, nos demais meios a produção de bacteriocinas foi reduzida ou nula, esses dados podem vir a justificar a baixa capacidade inibitória apresentada pelo gênero *Lactococcus*, uma vez que, como já

discutido anteriormente, as LAB desse género foram maioritariamente isoladas do meio M17. Nesta pesquisa também foi relatado a importância da temperatura na produção de bacteriocinas, com o registo da eficiência da produção de bacteriocinas em temperaturas mais baixas, podendo ser uma possível justificação dos dados obtidos, onde para a inibição dos 3 patogénicos analisados, os resultados mais expressivos foram registados na temperatura de incubação mais baixa (10 °C).

Figura 6 - Gráfico de bigodes do diâmetro de inibição (mm) da *Listeria monocytogenes*. (A) diâmetro de inibição a 10 °C, (B) diâmetro de inibição a 37 °C. As espécies *L. coryniformis* e *L. plantarum* apresentam apenas um representante.

Figura 7 - Gráfico de bigodes do diâmetro de inibição (mm) do *S. aureus*. (C) diâmetro de inibição a 10 °C, (D) diâmetro de inibição a 37 °C. As espécies *L. coryniformis* e *L. plantarum* apresentam apenas um representante.

Figura 8 - Gráfico de bigodes do diâmetro de inibição (mm) da *S. enterica* ser. Typhimurium. (E) diâmetro de inibição a 10 °C, (F) diâmetro de inibição a 37 °C. As espécies *L. coryniformis* e *L. plantarum* apresentam apenas um representante.

5 Conclusões

A identificação das LAB é essencial, uma vez que este grupo de bactérias possuem uma alta aplicabilidade na indústria alimentar, desde o desenvolvimento de características sensoriais únicas ao aumento da segurança alimentar dos produtos, podendo servir como culturas de arranque. Dentre os processos de identificação, os métodos genómicos permitem a análise taxionómica precisa dos dados.

Com os resultados apresentados foi possível concluir que a *L. paracasei* foi a espécie mais frequente nas amostras de queijo de leite cru de cabra, esta espécie também mostrou ter um papel relevante na inibição dos microrganismos patogénicos analisados (*S. aureus*, *L. monocytogenes* e *S. enterica* ser. Typhimurium), juntamente com a espécie *L. pentosus*.

A análise filogenética permitiu a obtenção de *clusters* formados pelas espécies *L. paracasei* e *L. mesenteroides*. Conclui-se que as espécies mais distantes geneticamente são *L. coryniformis* e *L. lactis*, esta última, faz parte do género que apresentou melhor capacidade acidificante do meio entre os demais, contudo demonstrou pouca relevância na atividade anti-microbiológica.

6 Referências bibliográficas

- Aganette, E., Alvarenga, L., & Souza, R. R. (2010). Elementos constitutivos do conceito de Taxonomia. *Informação & Sociedade: Estudos*, 20(3).
<https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/3994>
- Babalola, O. O. (2003). Molecular techniques: An overview of methods for the detection of bacteria. *African Journal of Biotechnology*, 2(12), Article 12.
<https://doi.org/10.4314/ajb.v2i12.14906>
- Bachmann, H.-P., Fröhlich-Wyder, M.-T., Jakob, E., Roth, E., Wechsler, D., Beuvier, E., & Buchin, S. (2011). Cheese | Raw Milk Cheeses. In J. W. Fuquay (Ed.), *Encyclopedia of Dairy Sciences (Second Edition)* (pp. 652–660). Academic Press.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374407-4.00519-7>
- Baxevanis, A. D., & Ouellette, B. F. F. (2004). *Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins, 2nd Edition* | Wiley. Wiley.
<https://www.wiley.com/en-us/Bioinformatics%3A+A+Practical+Guide+to+the+Analysis+of+Genes+and+Proteins%2C+2nd+Edition-p-9780471461012>
- Bettera, L., Levante, A., Bancalari, E., Bottari, B., & Gatti, M. (2023). Lactic acid bacteria in cow raw milk for cheese production: Which and how many? *Frontiers in Microbiology*, 13.
<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2022.1092224>
- Bozdemir, M., Gümüş, T., & Altan Kamer, D. D. (2022). Technological and beneficial features of lactic acid bacteria isolated from Boza A cereal-based fermented beverage. *Food Biotechnology*, 36(3), 209–233.
<https://doi.org/10.1080/08905436.2022.2092128>
- Brower, A. V. Z., Chavarria, G., & Judd, D. D. (1997). Phylogenetic Analysis. *Science*, 276(5317), 1317–1317. <https://doi.org/10.1126/science.276.5317.1317b>

- Campagnollo, F. B., Margalho, L. P., Kamimura, B. A., Feliciano, M. D., Freire, L., Lopes, L. S., Alvarenga, V. O., Cadavez, V. A. P., Gonzales-Barron, U., Schaffner, D. W., & Sant'Ana, A. S. (2018). Selection of indigenous lactic acid bacteria presenting anti-listerial activity, and their role in reducing the maturation period and assuring the safety of traditional Brazilian cheeses. *Food Microbiology*, *73*, 288–297. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2018.02.006>
- Casalta, E., Sorba, J.-M., Aigle, M., & Ogier, J.-C. (2009). Diversity and dynamics of the microbial community during the manufacture of Calenzana, an artisanal Corsican cheese. *International Journal of Food Microbiology*, *133*(3), 243–251. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.05.022>
- Chen, J., Shen, J., Ingvar Hellgren, L., Ruhdal Jensen, P., & Solem, C. (2015). Adaptation of *Lactococcus lactis* to high growth temperature leads to a dramatic increase in acidification rate. *Scientific Reports*, *5*, 14199. <https://doi.org/10.1038/srep14199>
- Chowdhury, B., & Garai, G. (2017). A review on multiple sequence alignment from the perspective of genetic algorithm. *Genomics*, *109*(5), 419–431. <https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2017.06.007>
- Ciccarelli, F. D., Doerks, T., von Mering, C., Creevey, C. J., Snel, B., & Bork, P. (2006). Toward automatic reconstruction of a highly resolved tree of life. *Science (New York, N.Y.)*, *311*(5765), 1283–1287. <https://doi.org/10.1126/science.1123061>
- Coelho, M. C., Malcata, F. X., & Silva, C. C. G. (2022). Lactic Acid Bacteria in Raw-Milk Cheeses: From Starter Cultures to Probiotic Functions. *Foods*, *11*(15), Article 15. <https://doi.org/10.3390/foods11152276>
- Djadouni, F., & Kihal, M. (2012). Antimicrobial activity of lactic acid bacteria and the spectrum of their biopeptides against spoiling germs in foods. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, *55*, 435–444. <https://doi.org/10.1590/S1516-89132012000300015>

- Durlu-Ozkaya, F., Xanthopoulos, V., Tunail, N., & Litopoulou-Tzanetaki, E. (2001). Technologically important properties of lactic acid bacteria isolates from Beyaz cheese made from raw ewes' milk. *Journal of Applied Microbiology*, *91*(5), 861–870. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2001.01448.x>
- Ferragut, V., & Trujillo, T. (2008). Semi-Hard Cheese – Cheese Making Technology. In M. Vieira & P. Ho (Eds.), *Experiments in Unit Operations and Processing of Foods* (pp. 155–160). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-68642-4_20
- Focardi, S. (2022). The Microbiology of Cheese and Dairy Products is a Critical Step in Ensuring Health, Quality and Typicity. *Corpus Journal of Dairy and Veterinary Science (CJDVS)*, *3*(3), 1–9. <https://doi.org/10.54026/CJDVS1043>
- Fontecha, J., Peláez, C., Juárez, M., Requena, T., Gómez, C., & Ramos, M. (1990). Biochemical and Microbiological Characteristics of Artisanal Hard Goat's Cheese. *Journal of Dairy Science*, *73*(5), 1150–1157. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(90\)78776-0](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(90)78776-0)
- Forouhandeh, H., Vahed, S. Z., Ahangari, H., Tarhriz, V., & Hejazi, M. S. (2021). Phenotypic and phylogenetic characterization of *Lactobacillus* species isolated from traditional Lighvan cheese. *Food Production, Processing and Nutrition*, *3*(1), 20. <https://doi.org/10.1186/s43014-021-00065-x>
- Fox, P. F., McSweeney, P. L. H., Cogan, T. M., & Guinee, T. P. (2004). *Cheese: Chemistry, Physics and Microbiology, Volume 1: General Aspects*. Elsevier.
- Franciosi, E., Settanni, L., Cavazza, A., & Poznanski, E. (2009). Biodiversity and technological potential of wild lactic acid bacteria from raw cows' milk. *International Dairy Journal*, *19*(1), 3–11. <https://doi.org/10.1016/j.idairyj.2008.07.008>
- Generating high-quality data using the BigDyeTM Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit.*

- (2016). Thermo Fisher Scientific. https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/manuals/MAN0014628_BigDyeTermin_Cycle_Seq_hiquial_data_U B.pdf
- Gonçalves, A. C. R. (2019). *Caracterização do Processo de Produção de Queijo de Cabra na Queijaria Prados de Melgaço*.
- Gonzales-Barron, U., Gonçalves-Tenório, A., Rodrigues, V., & Cadavez, V. (2017). Foodborne pathogens in raw milk and cheese of sheep and goat origin: A meta-analysis approach. *Current Opinion in Food Science*, 18, 7–13. <https://doi.org/10.1016/j.cofs.2017.10.002>
- Hou, Q., Bai, X., Li, W., Gao, X., Zhang, F., Sun, Z., & Zhang, H. (2018). Design of Primers for Evaluation of Lactic Acid Bacteria Populations in Complex Biological Samples. *Frontiers in Microbiology*, 9, 2045. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.02045>
- Ian, K., Mark, Y., & Bedell, J. (2003). *BLAST*. O'Reilly Media, Inc. <https://www.oreilly.com/library/view/blast/0596002998/>
- Jeanson, S., Hilgert, N., Coquillard, M.-O., Seukpanya, C., Faiveley, M., Neveu, P., Abraham, C., Georgescu, V., Fourcassié, P., & Beuvier, E. (2009). Milk acidification by *Lactococcus lactis* is improved by decreasing the level of dissolved oxygen rather than decreasing redox potential in the milk prior to inoculation. *International Journal of Food Microbiology*, 131(1), 75–81. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2008.09.020>
- Kalhor, M. S., Anal, A. K., Kalhor, D. H., Hussain, T., Murtaza, G., & Mangi, M. H. (2023). Antimicrobial Activities and Biopreservation Potential of Lactic Acid Bacteria (LAB) from Raw Buffalo (*Bubalus bubalis*) Milk. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2023, e8475995. <https://doi.org/10.1155/2023/8475995>
- Khalid, K. (2011). *An overview of lactic acid bacteria*.

- M17 Agar*. (2021). Liofilchem. https://www.liofilchem.com/products/liofilchem-products/product-details.html?classe_cat=018&codice=620192&type=01
- Martín, I., Rodríguez, A., Alía, A., Martínez, R., & Córdoba, J. J. (2022). Selection and characterization of lactic acid bacteria with activity against *Listeria monocytogenes* from traditional RTE ripened foods. *LWT*, *163*, 113579. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113579>
- Masoud, W., Vogensen, F. K., Lillevang, S., Abu Al-Soud, W., Sørensen, S. J., & Jakobsen, M. (2012). The fate of indigenous microbiota, starter cultures, *Escherichia coli*, *Listeria innocua* and *Staphylococcus aureus* in Danish raw milk and cheeses determined by pyrosequencing and quantitative real time (qRT)-PCR. *International Journal of Food Microbiology*, *153*(1–2), 192–202. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.11.014>
- Meng, Z., Zhang, L., Xin, L., Lin, K., Yi, H., & Han, X. (2018). Technological characterization of *Lactobacillus* in semihard artisanal goat cheeses from different Mediterranean areas for potential use as nonstarter lactic acid bacteria. *Journal of Dairy Science*, *101*(4), 2887–2896. <https://doi.org/10.3168/jds.2017-14003>
- Mirhendi, H., Diba, K., Rezaei, A., Jalalizand, N., Hosseinpour, L., & Khodadadi, H. (2007). Colony PCR Is a Rapid and Sensitive Method for DNA Amplification in Yeasts. *Iranian Journal of Public Health*, *36*(1), 40–44.
- Mohammed, S., & Çon, A. H. (2021). Isolation and characterization of potential probiotic lactic acid bacteria from traditional cheese. *LWT*, *152*, 112319. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112319>
- MRS Agar*. (2022). Liofilchem. https://www.liofilchem.com/products/liofilchem-products/product-details.html?classe_cat=018&codice=610024&type=01

- Olson, N. F. (1990). The impact of lactic acid bacteria on cheese flavor. *FEMS Microbiology Reviews*, 7(1–2), 131–147. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1990.tb04884.x>
- Ortolani, M. B. T., Moraes, P. M., Perin, L. M., Viçosa, G. N., Carvalho, K. G., Silva Júnior, A., & Nero, L. A. (2010). Molecular identification of naturally occurring bacteriocinogenic and bacteriocinogenic-like lactic acid bacteria in raw milk and soft cheese. *Journal of Dairy Science*, 93(7), 2880–2886. <https://doi.org/10.3168/jds.2009-3000>
- Page, C. A., Pérez-Díaz, I. M., Pan, M., & Barrangou, R. (2023). Genome-Wide Comparative Analysis of *Lactiplantibacillus pentosus* Isolates Autochthonous to Cucumber Fermentation Reveals Subclades of Divergent Ancestry. *Foods* 2023. <https://doi.org/10.3390/foods12132455>
- Paradis, E. (2023). *Package ‘ape.’* CRAN. <http://ape-package.ird.fr/>, <https://github.com/emmanuelparadis/ape>
- Pisano, M. B., Fadda, M. E., Viale, S., Deplano, M., Mereu, F., Blažić, M., & Cosentino, S. (2022). Inhibitory Effect of *Lactiplantibacillus plantarum* and *Lactococcus lactis* Autochthonous Strains against *Listeria monocytogenes* in a Laboratory Cheese Model. *Foods*, 11(5), 715. <https://doi.org/10.3390/foods11050715>
- Saitou, N., & Nei, M. (1987). The neighbor-joining method: A new method for reconstructing phylogenetic trees. *Molecular Biology and Evolution*, 4(4), 406–425. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.molbev.a040454>
- Scientific Opinion on the public health risks related to the consumption of raw drinking milk* / EFSA. (2015, January 13). <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3940>
- Shendure, J. A., Porreca, G. J., & Church, G. M. (2008). Overview of DNA Sequencing Strategies. *Current Protocols in Molecular Biology*, 81(1), 7.1.1-7.1.11.

<https://doi.org/10.1002/0471142727.mb0701s81>

Sievers, F., & Higgins, D. G. (2014). Clustal Omega. *Current Protocols in Bioinformatics*, 48(1), 3.13.1-3.13.16.

<https://doi.org/10.1002/0471250953.bi0313s48>

Silva, B., Faria, A. S., Cadavez, V., Teixeira, J. A., & Gonzales-Barron, U. (2021). *Technological Potential of Lactic Acid Bacteria Isolated from Portuguese Goat's Raw Milk Cheeses*. <https://doi.org/10.3390/Foods2021-11101>

Smith, R. (2015). Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004. In R. Smith, *Core EU Legislation* (pp. 288–318). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-137-54482-7_27

Trejo-González, L., Gutiérrez-Carrillo, A.-E., Rodríguez-Hernández, A.-I., del Rocío López-Cuellar, Ma., & Chavarría-Hernández, N. (2022). Bacteriocins Produced by LAB Isolated from Cheeses within the Period 2009–2021: A Review. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 14(2), 238–251. <https://doi.org/10.1007/s12602-021-09825-0>

Yoon, Y., Lee, S., & Choi, K.-H. (2016). Microbial benefits and risks of raw milk cheese. *Food Control*, 63, 201–215. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.11.013>

Anexo A

Resultados obtido no BLAST. Representação do código da amostra, género, espécie, percentagem de identidade e o número de acesso no NCBI.

Código	Género	Espécie	Identidade (%)	Acesso
L1A9	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,8%	NR_025880.1
L1A12	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,8%	NR_025880.1
L1A13	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_025880.1
L1A14	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_025880.1
L2A5	<i>Lactiplantibacillus</i>	<i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	100,0%	NR_029133.1
L2A14	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_025880.1
L2A20	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,8%	NR_025880.1
L2A22	<i>Lactiplantibacillus</i>	<i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	98,6%	NR_029133.1
L3A28	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_025880.1
L3A36	<i>Lactiplantibacillus</i>	<i>Lactiplantibacillus pentosus</i>	99,5%	NR_029133.1
L4A9	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	99,0%	NR_113912.1
L4A15	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,8%	NR_025880.1
L4A23	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,8%	NR_025880.1
L4A24	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,3%	NR_025880.1
L2B1	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	99,8%	NR_113925.1
L2B4	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	99,2%	NR_113925.1
L2B12	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	99,5%	NR_113925.1
L1A1	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_025880.1
L1A4	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_113823.1
L1A11	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,0%	NR_113337.1
L1A16	<i>Lactobacillus</i>	<i>Lactobacillus plantarum</i>	98,0%	NR_115605.1
L1A19	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	98,0%	NR_113337.1
L1A21	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	98,0%	NR_113337.1
L2A1	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	100,0%	NR_025880.1
L2A3	<i>Loigolactobacillus</i>	<i>Loigolactobacillus coryniformis</i>	97,0%	NR_180283.1
L2A4	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	97,0%	NR_113337.1
L2A7	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	97,0%	NR_157602.1
L2A13	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	92,0%	NR_113337.1
L3A33	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	96,5%	NR_113337.1
L4A1	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	98,0%	NR_157602.1
L4A3	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	98,6%	NR_157602.1
L4A5	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	96,9%	NR_157602.1
L4A7	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	97,6%	NR_157602.1
L4A8	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	98,3%	NR_157602.1
L4A11	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	97,7%	NR_157602.1
L4A22	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	96,7%	NR_157602.1
L4A30	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	98,4%	NR_157602.1
TL1A2	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	96,1%	NR_157602.1
TL1A7	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	97,0%	NR_157602.1
TL1A11	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	100,0%	NR_074957.1
3R2	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	97,0%	NR_113337.1
L1B2	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	95,0%	NR_113902.1

L1B12	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	90,0%	NR_113925.1
L1B15	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	96,0%	NR_113902.1
L1B17	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	97,0%	NR_113902.1
L1B18	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	98,0%	NR_113960.1
L1B21	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	97,0%	NR_113960.1
L1B22	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	94,0%	NR_113925.1
L1B24	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	94,0%	NR_113960.1
L1B25	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	99,8%	NR_113902.1
L1B29	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	96,0%	NR_113902.1
L1B30	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	96,0%	NR_113902.1
L1B32	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	97,0%	NR_113925.1
L2B3	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus cremoris</i>	96,0%	NR_113925.1
L2B5	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	90,0%	NR_113960.1
L2B15	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	98,9%	NR_113960.1
L2B16	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	97,7%	NR_113960.1
L2B18	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	97,6%	NR_113960.1
L2B20	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	96,6%	NR_113960.1
L4B17	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	95,0%	NR_113960.1
L2B1	<i>Lactococcus</i>	<i>Lactococcus lactis</i>	98,3%	NR_113960.1
L1A3	<i>Lacticaseibacillus</i>	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i>	99,8%	NR_113823.1
L1A5	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	100,0%	NR_113902.1
L1A18	<i>Enterococcus</i>	<i>Enterococcus faecalis</i>	99,4%	NR_113902.1
TL1A3	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	100,0%	NR_074957.1
TL1A4	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	100,0%	NR_074957.1
TL1A5	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	100,0%	NR_074957.1
L1A17	<i>Leuconostoc</i>	<i>Leuconostoc mesenteroides</i>	100,0%	NR_074957.1

Anexo B

Resumo apresentado no *INTERNATIONAL SEMINAR: ArtiSaneFood– Biopreservation and Risk Modelling Approaches*, 2023, Bragança, Portugal.

INTERNATIONAL SEMINAR:

ArtiSaneFood – Biopreservation and Risk Modelling
Approaches

BOOK OF ABSTRACTS

Edited by:

Ursula Gonzales-Barron

Vasco A. P. Cadavez

24-25 May 2023

Bragança, Portugal

Phylogenetic Analysis of Lactic Acid Bacteria species from Cheese: a Comparison between Taxonomy and Physicochemical Characteristics

Lais Carvalho^{1,2*}, Nathália Fernandes^{1,2}, Beatriz Nunes Silva^{1,2}, Vasco Cadavez^{1,2} and Ursula Gonzales-Barron^{1,2}

¹Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal; ²Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

*Presenting author: laiscarvalho@ipb.pt

Abstract

Lactic acid bacteria (LAB) have a wide genetic potential and are applied in areas such as food production, intestinal health, and genetic engineering. Bioinformatics holds fundamental tools for the interpretation of genomic data, allowing for the understanding of DNA and its sequences. Thus, the objective of this work was to evaluate the phylogenetic relationship between 40 LABs from goat's raw milk cheese, using the genetic sequences of the 16S ribosomal gene and physicochemical characteristics (i.e., pH, [lactic acid] and antimicrobial activity against selected foodborne pathogens). Sequences of LAB identified as *Loigolactobacillus coryniformis* (2.5%), *Leuconostoc mesenteroides* (25%), *Lactococcus lactis* (25%), *Lactococcus cremoris* (10%), *Lactiplantibacillus plantarum* (2.5%), *Lacticaseibacillus paracasei* (20%), and *Enterococcus faecalis* (15%), were analysed in the R software, where a multiple sequence alignment was performed with the MSA package. Then, an identity matrix containing the squared root of the pairwise distances was calculated with the Seqinr package, which allowed for the identification of 3 main clusters, formed by the species *Leuconostoc mesenteroides* (s-12%), *Lactococcus lactis* (s-28%), and *Lacticaseibacillus paracasei* (s-26%). Moreover, a phylogenetic tree was built with the Neighbor-Joining method ($R^2=0.98$), which revealed moderate variability among sequences of the same species from the positions assumed in the cladogram. Additional descriptive statistics allowed the comparison between phylogenetic and taxonomic data. Results showed that LAB species *Lactiplantibacillus plantarum* presented greater lactic acid production power (54.8 mg/100gDM) and inhibitory capacity against *Listeria monocytogenes* (mean inhibition halo at 10°C, 16.76mm and at 37°C, 9.33mm), *Staphylococcus aureus* (mean inhibition halo at 10°C, 14.46mm and at 37°C, 7.88mm), and *Salmonella spp.* (mean inhibition halo at 10°C, 10.63mm and at 37°C, 12.14mm). Finally, *L. plantarum* has been shown to present a diverse functional genome, which may account for its greater potential compared to all species analysed. Further research will yield more understanding of LAB's diverse metabolic and physiological characteristics.

Keywords: cheese microbiota; taxonomy; phylogenetic tree; antagonism.

Supporting Funds: Foundation for Science and Technology (FCT, Portugal) through FCT/MCTES (PIDDAC) to CIMO (UIDB/00690/2020 and UIDP/00690/2020) and SusTEC (LA/P/0007/2021). EU PRIMA programme, FCT for funding the ArtiSaneFood project (PRIMA/0001/2018). B.N.S. acknowledges the financial support provided by the Foundation for Science and Technology (FCT, Portugal) through the PhD grant SFRH/BD/137801/2018.

Anexo C

Artigo publicado no Jornal *Biology and Life Sciences Forum*, 2022.

Proceeding Paper

Molecular Identification of Lactic Acid Producing Bacteria Isolated from Alheira, a Traditional Portuguese Fermented Sausage †

Nathália Fernandes ^{1,2}

¹ Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal

² Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

* Correspondence: ubarron@ipb.pt; Tel.: +35-12-7330-3325

† Presented at the 3rd International Electronic Conference on Foods: Food, Microbiome, and Health—A Celebration of the 10th Anniversary of Foods' Impact on Our Wellbeing, 1–15 October 2022; Available online: <https://sciforum.net/event/Foods2022>.

Abstract: Traditional Portuguese fermented meat products represent a valued economic and cultural heritage. The objective of this work was to screen the lactic acid bacteria (LAB) present in alheira sausages. Twenty-five LAB were identified by means of Sanger sequencing of the 16S ribosomal gene. Sequencing results were aligned with sequences from the NCBI database using the BLAST algorithm. Genetic analysis showed a diverse lactic-acid-producing microbiome, and LAB from the family *Lactobacillaceae* and *Leucomostocaceae* were dominant, found in 64% of samples, whereas other organisms of the family *Streptococcaceae* and *Enterococcaceae* were found in 36% of samples. This work enabled the identification of the LAB that are normally present in alheira, as well as the understanding of their association with the technological characteristics of this traditional fermented sausage.

Keywords: microbial population diversity; food quality; food biotechnology; microbiome; fermented sausages

Citation: Fernandes, N.; Faria, A.S.; Carvalho, L.; Choupina, A.; Rodrigues, C.; Cadavez, V.; Gonzales-Barron, U. Molecular Identification of Lactic Acid Producing Bacteria Isolated from Alheira, a Traditional Portuguese Fermented Sausage. *Biol. Life Sci. Forum* **2022**, *18*, 73. <https://doi.org/10.3390/Foods2022-13035>

Academic Editor: Antonello Santini

Published: 14 October 2022

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. Introduction

Numerous types of fermented meat products exist in Europe, and they are highly appreciated by consumers. In addition to the economic importance of this supply chain, these products represent a valued cultural heritage that is strongly linked to the identity of a population and to their production areas [1].

Alheira is a fermented meat sausage that is typical to the northern region of Portugal, and traditional technology is used for its manufacturing. The fermented sausages' microbiome involves complex interaction between LAB, which develops differently depending on the ripening process and raw materials used [2].

Microbiomes involve an intrinsic and very sophisticated mechanism of bacterial interaction, which can create an environment that is either inhibitory for certain types of organisms, i.e., via the production of metabolites, or which can promote bacterial growth and the exchange of mutual benefits [3]. Lactic acid bacteria (LAB) may vary among different fermented products, resulting in the diversity of the microorganisms that constitute the microbiome of the product, which are worthy of characterization in regard to the improvement of safety and quality control [4].

Thus, in the present study we aimed (1) to identify the LAB of alheira produced in the northern region of Portugal and to assess their technological properties, and (2) to study the antimicrobial capacity of LAB against *Salmonella* Typhimurium, *Listeria monocytogenes*, and *Staphylococcus aureus*.

Abstract N°: 08 (O8)

Molecular and phenotypic features of lactic acid producing bacteria isolated from Alheira–Portuguese traditional meat product

Nathália Fernandes^{1,2}, Ana Sofia Faria^{1,2}, Laís Carvalho^{1,2}, Altino Choupina^{1,2}, Carina Rodrigues^{1,2}, Vasco Cadavez^{1,2}, Ursula Gonzales-Barron^{1,2*}

1 Centro de Investigaçao de Montanha (CIMO), Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança, Portugal.

2 Laboratório para a Sustentabilidade e Tecnologia em Regiões de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

*E-mails of the corresponding authors: ubarron@ipb.pt

Portuguese traditional fermented meat products constitute a valued economic and cultural heritage strongly linked to the identity of the population and to their production areas. The objective of this work was to screen the lactic acid bacteria (LAB) present in alheira - a traditional fermented sausage. Alheiras from different regions of Trás-os-Montes (Bragança, Mirandela, Vimioso, Mogadouro, Vinhais and Valpaços) were isolated and identified by Sanger sequencing of the 16S ribosomal gene region. A total of 17 LAB isolates were characterised in terms of in-vitro antimicrobial capacities against pathogens, acidification potential, production of L-lactic acid and proteolytic activity. Genomic DNA of the samples was extracted, and the primers used for amplification of the 16S rRNA gene were 27f 5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3' and 1492r 5'-CTA CGG CTA CCT TGT TAC GA-3'. Sequencing reactions used BigDye™ Terminator v3.1 while purification of samples used SAM/BigDyeXTerminator™ bead solution. Capillary electrophoresis was run in SeqStudio Genetic Analyzer. Sequence results were aligned with sequences from the NCBI database, alignments of at least $\leq 85\%$ identity were obtained using the BLAST algorithm. Data was assessed by Principal Component Analysis (PCA). Genetic analysis of samples showed a diverse lactic acid producing microbiome. LABs from the genus *Lactobacillus* and *Leuconostoc* were dominant, found in 64% of samples, while organisms of the genus *Streptococcus* and *Enterococcus* were found in 36% of samples. *Lactobacillus*, *Pediococcus* and *Leuconostoc* presented overall higher inhibition diameters against *Listeria monocytogenes* (PC1=58.2%, PC2=81.6%), *Salmonella typhimurium* (PC1=61.5%, PC2=86%) and *Staphylococcus aureus* (PC1=61%, PC2=85.7%). *Enterococcus* and *Streptococcus* tended to produce higher acidification. L-(+)-lactic acid production was higher in *Lactobacillus*. This work enabled the identification of LAB normally present in a traditional Portuguese product, as well as the desired technological characteristics that they can bestow to the product.

Key words: microbial population diversity, food quality, food biotechnology, microbiome, fermented sausages

Supporting Fund: The authors are grateful to the Foundation for Science and Technology (FCT, Portugal) for financial support through national funds FCT/MCTES (PIDDAC) to CIMO (UIDB/00690/2020 and UIDP/00690/2020) and SusTEC (LA/P/0007/2021). The authors are also grateful to the EU PRIMA programme, the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT) for funding the ArtiSaneFood project (PRIMA/0001/2018).